

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ И АДЕКВАТНОСТЬ: РАЗЛИЧИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕРЕВОДЕ

Рахимова Дилнура Илхомбой кизи
Студентка 1-ого курса магистратуры
Сравнительная типология лингвистический перевод
Узбекский государственный университет мировых языков
rahimovadilnura04@gmail.com
+998 95 156 04 34

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17377155>

Аннотация: В статье рассматриваются два фундаментальных так же и ключевые понятие переводоведения - эквивалентность и адекватность перевода с одного языка на другой. В этой тезисе анализируется разница между эквивалентностью и адекватностью, так же выявляется их взаимосвязи и практическое применение в рамках современной теории перевода. Особое внимание уделяется взглядам взглядам российских и западных ученых, таких как В. Н. Комиссаров, Л. Л. Нелюбин, В. Коллер, К. Райс и Х. Вермеер. В исследовании подчеркивается, что *эквивалентность* относится к степени семантического и структурного соответствия между исходным и целевым текстами, в то время как *адекватность* относится к коммуникативным целям и культурной целесообразности в переводе. На основе сравнительного анализа автор приходит к выводу, что успешный перевод требует баланса между эквивалентностью и адекватностью, обеспечивая как точность, так и естественность переводимого текста в рамках целевой культуры.

Ключевые слова: эквивалентность, адекватность, сопоставительный анализ, перевод, коммуникативная цель, стратегия перевода, культурная адаптация.

Согласно Нелюбину [2003:253-255], *эквивалентность* является одной из ключевых категорий перевода, отражающей степень семантического соответствия между источником и целевыми текстами. Однако он отмечает, что *адекватность* - более широкое понятие, поскольку оно также учитывает ситуационные и коммуникативные аспекты перевода. Комиссаров [2002] разработал пятиуровневую модель эквивалентности - от уровня коммуникативного назначения до уровня языковой формы - которая позволяет систематически оценивать, насколько близко перевод к оригиналу. В отличие от этого, Коллер [1983] выделяет пять типов эквивалентности: **денотативный, коннотативный, текстово-нормативный, прагматический и формальный**, каждый из которых представляет собой отдельный тип соответствия, релевантный в переводе.

Сравнивая эти подходы, мы можем наблюдать, что модель Комиссарова отражает иерархическую структуру, фокусируясь на глубине передаваемого значения, в то время как типология Коллера описывает сосуществующие типы эквивалентности, которые могут функционировать одновременно в переводе. Рейсс и Вермеер [1984] в своей теории “Скопоса” подчеркивают различие между эквивалентностью и адекватностью: первая относится к результату перевода, в то время как вторая связана с процессом и его коммуникативной целью. Согласно им, адекватность достигается, когда перевод выполняет свою предназначенную функцию в целевом контексте и отвечает ожиданиям целевой аудитории.

Например, буквальный перевод может быть эквивалентным по форме, но неадекватным по смыслу или функции. Итальянская идиома “*In bocca al lupo!*” при буквальном переводе звучит как “*In the wolf's mouth!*”, однако выражение полностью теряет своё смысловое значение и культурную окраску. Без знания контекста и культурных особенностей такая фраза становится непонятной и неприемлемой для носителя английского языка. В данном случае используется адекватный перевод — “*Good luck!*” или “*Break a leg!*”, — который сохраняет прагматическое значение и эмоциональный эффект оригинала. Это соответствует принципу адекватности и отражает идею культурной относительности: смысл выражений зависит от культурных норм и традиций языка. Английский идиом “*to meet one's Waterloo*”, когда буквально переводится на другой язык, теряет свои культурные оттенки и эмоциональный резонанс. Однако адекватный перевод “*to suffer a crushing defeat*” передает тот же прагматический эффект и вызывает схожую реакцию у целевого читателя. Этот пример демонстрирует, что в то время как эквивалентность обеспечивает семантическую точность, адекватность обеспечивает коммуникативную эффективность и культурную относительность.

Практическое применение.

В реальной практике перевода баланс между эквивалентностью и адекватностью зависит от типа текста и цели перевода. К примеру в юридическом или техническом переводе переводчик обычно ставит во главу угла эквивалентность, поскольку точность и точность необходимы. Но в отличие от этого, в литературном или рекламном переводе часто доминирует адекватность, поскольку переводчик должен адаптировать культурные ссылки, стилистические нюансы и эмоциональный тон для достижения естественного и убедительного эффекта переводимого текста

устного так и письменно. Поэтому задача переводчика - определить оптимальную стратегию, которая поддерживает семантическую целостность при адаптации текста к коммуникативному и культурному контексту целевого языка.

Завершение.

Эквивалентность и адекватность - взаимосвязанные, но не идентичные категории. Эквивалентность фокусируется на степени семантического и структурного сходства между исходным и целевым текстами, в то время как адекватность подчеркивает успех перевода в достижении его коммуникативных и культурных целей. Профессиональный перевод сочетает в себе и то, и другое - он остается верным источнику, одновременно функционируя естественно и эффективно в целевой культуре. Мастерство переводчика заключается в поддержании этого тонкого баланса, обеспечивая, чтобы переведенный текст был не только правильным, но и содержательным, актуальным и впечатляющим для целевой аудитории.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Нелюбин, Л. Л. (2003). *Tolkovyĭ perevodovedcheskii slovar'* [Толковый словарь переводоведения]. Москва: Флинта.
2. Комиссаров, В. Н. (2002). *Современное переводоведение* [Современное переводоведение]. Москва: ЕТС.
3. Koller, W. (1983). *Введение в die Übersetzungswissenschaft*. Гейдельберг: Quelle & Meyer.
4. Reiss, K., & Vermeer, H. (1984). *Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie*. Тюбинген: Нимейер.
5. Нестерова, Н. М. (2005). *Проблемы эквивалентности перевода в современной теории* [Проблемы эквивалентности перевода в современной теории]. Москва: Изд-во МГУ.